

Mavzu: Ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida axborot himoyasini ta'minlash

Turayev A'zam Kenjayevich

Shahrisabz "Temurbeklar maktabi" harbiy-akademik litseyi
informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'lumot uzatish tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta'minlash, ma'lumotlarni uzatish tarmog'i komponentlariga va arxitekturasiga real ta'sir etuvchi umumiy funksional talablar, tizimdagi asosiy xizmatlar va ma'lumotlar xizmatining asosiy vazifalari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tarmoq, axborot xavfsizligi, komponentlar, arxitektura, autentifikatsiyalash, konfidensiallik, generatsiyalash, audit, shifrlash, parol, ma'murlash.

Ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida axborot himoyasini ta'minlash masalasi ma'lumotlar uzatish tarmog'ining muayyan arxitekturasini amalga oshiruvchi va uning barqaror ishlashini ta'minlovchi apparat-dasturiy vositalari bilan bog'liq holda yechilishi lozim.

Ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida axborot xavfsizligini ta'minlashga quyidagi talablar qo'yiladi:

- ma'lumotlarni uzatish tarmoqlarida axborot xavfsizligiga bo'ladigan ma'lum tahdidlardan himoyalash xizmati va mexanizmlarini belgilovchi funksional talablar;
- axborot xavfsizligiga bo'ladigan ma'lum tahdidlardan himoyalash mexanizmini ma'lumotlarni uzatish tarmog'i arxitekturasiga qay tarzda joriy etilishi lozimligini belgilovchi arxitekturaviy talablar,
- boshqarishning qanday funksiyalari ishlab chiqilishi va ular qay tarzda ma'lumotlarni uzatish tarmogiga joriy etilishini belgilovchi boshqarish (ma'murlash) talablari.

Funksional talablar

Ma'lumotlarni uzatish tarmog'i komponentlariga va arxitekturasiga real ta'sir etuvchi umumiy funksional talablar qo'yidagilar:

- foydalanuvchini autentifikatsiyalash. Ma'lumotlarni uzatish tarmog'ida axborot xavfsizligini ta'minlovchi tizim axborotni (ma'lumotlarni) uzatish jarayonida ishtirok etuvchi komponentning (obyekt, subyekt va foydalanuvchining) haqiqiylikni aniqlash imkoniyatini ta'minlashi lozim;
- nazoratlanuvchi foydalanish. Ma'lumotlarni uzatish tarmogida axborot xavfsizligini ta'minlovchi tizim tarmoq subyektlari va foydalanuvchilarining ruxsat etilmagan axborot resurslaridan foydalana olmasliklarini kafolatlashi lozim;
- konfidensiallikni ta'minlash. Konfidensiallikni ta'minlash xizmati asosan ma'lumotlarni uzatish tarmogini axborot muhitini ochish, axborotdan ruxsatsiz foydalanish va o'g'irlash imkoniyatlaridan himoyalash uchun zarur hisoblanadi;

- ma'lumotlar yaxlitligini ta'minlash. Ma'lumotlarni uzatish tarmog'ida axborot xavfsizligini ta'minlovchi tizim tarkibida foydalanuvchi va boshqarish axboroti bo'lgan ma'lumotlarning saqlanish va uzatilish yaxlitligini kafolatlashi lozim. Ma'lumotlarning buzilishi, soxtalashtirilishi, kechiktirilishi, ruqsatsiz qaytalanishi axborot uzatilishining blokirovka qilinishiga olib kelishi mumkin;
- ma'lumotlarni uzatish tarmog'i resurslaridan foydalanuvchi har qanday subyekt bajargan har qanday amallari uchun javob berishi lozim. Ma'lumotlarni uzatish tarmog'i ustida qilingan barcha harakatlar va tarmoqda sodir bo'lgan barcha hodisalar xususidagi axborotning saqlanish imkoniyati ta'minlanishi lozim;
- xavfni bildiruvchi signalni generatsiyalash. Ma'lumotlarni uzatish tarmog'i tarmoq axborot xavfsizligi obyektlari tomonidan xavfsizlikning buzilishi xususidagi signalni generatsiyalash imkonini ta'minlashi lozim;
- audit. Audit tizimni boshqarishning samaradorligini baholash hamda axborot xavfsizligining buzilishini aniqlash maqsadida tizimli yozuvlarni va amallarni mustaqil tahlillash va ta'qiqlash sifatida qurilishi lozim;
- tiklash. Ma'lumotlarni uzatish tarmog'ida axborot xavfsizligini ta'minlash tizimi xavfsizlikning buzilishini tiklash qobiliyatiga ega bo'lishi lozim. Har doim, qachon axborot xavfsizligini buzishga urinish sodir bo'lganida, tizim ushbu urinish xususidagi axborotni shunday ishlashi lozimki, ushbu urinish ma'lumotlarni uzatish tarmog'ining o'tkazish qobiliyatini va foydalanuvchanligini jiddiy pasayishiga olib kelmasin;
- moslanuvchanlik. Ma'lumotlarni uzatish tarmog'ida axborot xavfsizligini ta'minlash tizimiga qo'yiladigan muhim konseptual talab-moslanuvchanlik talabi,

ya'ni aloqa tarmog'ining tuzilmasi, texnologiyasi va ishlash sharoiti ulanganida moslashuv qobiliyati talabidir.

Arxitekturaviy talablar. Ma'lumotlarni uzatish tarmogida axborot xavfsizligini ta'minlash tizimi moslanuvchan bo'lishi lozim.

Tizimga quyidagi asosiy xizmatlar kiritilishi mumkin:

- shifrlash kalitlarini va parollarni shakllantirish, saqlash va taqsimlash xizmati;
- shifrlash xizmati;
- foydalanuvchilarni va xabarlarini autentifikatsiyalash xizmati;
- foydalanishni boshqarish xizmati;
- xabarlar yaxlitligini ta'minlash xizmati;
- foydalanuvchanlikni ta'minlash xizmati;
- yetkazilganlikni tasdiqlash xizmati;
- rad qilmaslik xizmati;
- qo'shimcha trafikni shakllantirish xizmati;
- ma'murlash xizmati.

Bu xizmatlarning har biri axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha masalalarni mustaqil tarzda u yoki bu himoya mexanizmlaridan foydalanib yechilishi mumkin. Bunda himoyaning bitta mexanizmi axborot xavfsizligining turli xizmatlarida qo'llanilishi mumkin.

Boshqarish (ma'murlash) talablari. Ma'lumotlarni uzatish tarmogida axborot xavfsizligini ma'murlash xizmati himoyaning texnik vositalarini to'ldiruvchi himoya choralarining ma'lum kompleksini o'z ichiga oladi. Bu himoya choralari buzg'unchining tarmoq axborot xavfsizligiga tahdidni kuchaytirishga qaratilgan u

yoki bu ta'sirni o'tkazishini qiyinlashtirish maqsadida mavjud himoya tizimiga operativ tarzda o'zgartirishlar kiritishga imkon yaratadi.

Ma'murlash xizmatining asosiy vazifalari quyidagilar:

- himoya xizmati va mexanizmiga zarur axborotni tarqatish;
- himoya xizmati va mexanizmining ishlashi xususidagi axborotni yig'ish va tahlillash;
- himoyalanuvchi obyektlarni aniqlash;
- xizmat funksiyalarini samarali amalga oshirish maqsadida himoya mexanizmlarini kombinatsiyalash;
- ma'lumotlarni uzatish tarmog'ining ishonchli va barqaror ishlashini ta'minlash xizmatlariga javobgar boshqa ma'murlar bilan o'zaro aloqa;
- ma'lumotlarni uzatuvchi tarmoqning buzilgan ishlash jarayonini tiklash.

Xavfsizlik ma'muri ma'murlash xizmatining muhim elementi xisoblanadi. Axborot xavfsizligining har qanday vositalaridan foydalanilmasin, ma'lumotlarni uzatish tarmog'ida axborot xavfsizligini ta'minlash sifati ma'murning qobiliyatiga, texnik jihozlanganligiga bogliq.

Ta'kidlash lozimki, birorta ham real himoyalangan ma'lumotlarni uzatish tarmog'i mutlaq himoyalangan bo'lmaydi. Shunga qaramasdan himoyaning adekvat choralari buzg'unchi ta'siri samarasini (zarar keltirish xarajatining kutilayotgan zarar o'lchamiga nisbatini) anchagina pasaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

1. G'aniyev Salim Karimovich, Karimov Majid Malikovich, Tashev Komil
Axmatovich

“Ахборот хавфсизлиги” о’quv qo’llanma

2. Xaytullayeva Nafisa Saxobiddinovna, Fayziyeva Maxbubaxon
Raximjonovna, Sayfurov Dadajon Muxamedovich, Normatov Sulton Abdug'ani
o'g'li, Dottoyev Sayfulla Xamidullayevich, Maxmadaliyev Zafar Xursanali o'g'li.
Informatika va axborot texnologiyalari fanidan umumiy o’rta ta’lim
maktablarining 11-sinfi uchun darslik

3. Internet manbalari